

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Уринова Шоира Пулатовна

Преподаватель, Ферганский государственный университет. Узбекистан

Азизова Мухнора Мадаминовна

Преподаватель, Ферганский государственный университет. Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10929640>

Аннотация. Статья посвящена основным способам формирования социокультурной компетенции обучающихся посредством интеграции национально-регионального компонента в процесс обучения русского языку как иностранному.

Ключевые слова: аутентичные материалы, методика обучения иностранным языкам, национально-региональный компонент, социокультурная компетенция.

Annotation. The article is devoted to the main ways of formation of socio-cultural competence of students by means of integration of national-regional component in the process of teaching Russian as a foreign language.

Key words: authentic materials, methodology of teaching foreign languages, national-regional component, socio-cultural competence.

В современном мире целью преподавания иностранного языка не может выступать только передача лингвистических знаний и развитие речевых навыков у обучающихся. В условиях мировой глобализации и интеграции языков и культур центральное место на уроках иностранного языка стал занимать социокультурный компонент, играющий значительную роль в развитии личности школьника и расширении его общего кругозора.

Социокультурная компетенция, представленная в государственном стандарте высшего образования по иностранному языку, определяется как совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях их речевого поведения и способность пользоваться этими знаниями в процессе диалога культур [4]. Однако, будучи важным элементом в теории межкультурной коммуникации, социокультурное развитие также предполагает умение представлять свою страну, регион и культуру. Именно на этом этапе формирования

социокультурной компетенции преподаватель сталкивается с определенными проблемами:

1. Низкий уровень познавательного интереса к краеведению.
2. Неумение презентовать культуру родного края посредством русского языка.
3. Неумение идентифицировать и сравнивать национально-культурные особенности региона проживания и стран изучаемого языка [1, с. 187].

Одним из возможных способов решений этих проблем и, как следствие, повышения уровня социокультурного развития школьников может выступать реализация национально-регионального компонента на занятиях русского языка.

В связи с тем, что новые стандарты ГОС подчеркивают необходимость личностного и социокультурного развития обучающихся, национально-региональное содержание образования, подразумевающее использование средств и форм обучения с учетом историко-культурной специфики региона, в настоящее время выдвигается на передний план. Ведь именно знания о родном крае помогают привить патриотизм, уважение к собственной культуре и культурам других стран, толерантность, готовность к межкультурному диалогу и сотрудничеству.

Реализация национально-регионального компонента непрерывно связана с межпредметной интеграцией, так как влечет за собой использование на занятиях материалов о географии, истории, литературе, музыке и других составляющих культуры родного края. Иностранный язык как учебная дисциплина более всего открыт к таким модификациям содержания ввиду своей «беспредметности» [2, с. 146]. Другими словами, целью его обучения является не передача знаний об объективном мире, а реализация коммуникации и речевой деятельности, тематика которой может варьироваться и привноситься извне. Более того, применение информации на краеведческую тематику при преподавании русского языка как иностранного позволяет сделать обучение более персонализированным, так как приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту обучающихся и дает им возможность использовать в речевом общении сведения и факты, встречающиеся в повседневной жизни.

Важно отметить, что содержание учебного материала с учетом национально-регионального компонента должно соответствовать следующим критериям:

1. Социокультурная ценность, предполагающая их содействие в повышении уровня общекультурной образованности учащихся, формировании базы национально-культурной компетенции, под которой имеется в виду целостная система знаний об ключевых обычаях, традициях, реалиях страны изучаемого языка.

2. Страноведческая ценность.

3. Актуальность, то есть степень его современности и ориентированности на окружающую действительность.

4. Привлекательность учебного материала.

5. Функциональность – возможность использования при обучении всем аспектам речевой деятельности [3, с. 92].

Основным материалом, используемым в процессе обучения иностранному языку с целью формирования социокультурной компетенции, выступает учебный текст, к которому относятся тексты художественной, страноведческой и тематической направленности, стихи, песни, диалоги, интервью, видео- и аудиоматериалы. При этом необходимо, чтобы учебный текст был аутентичным, так как именно этот фактор значительно повышает мотивацию школьников.

При внедрении национально-регионального компонента в обучении русскому языку как иностранному в вузах Республики Узбекистан преподавателю открываются широкие перспективы.

В качестве художественных текстов могут быть использованы переводы произведений выдающихся писателей и поэтов Республики Узбекистан, таких как Хамид Алимджан, Гафур Гулям, Абдулла Орипов, Зульфия.

Особое внимание следует уделить использованию видеороликов, способствующих повышению интереса учащихся и улучшению качества усвоения материала.

Изучение фольклора и, как следствие, его сравнение с узбекским фольклором также играть важную роль в формировании социокультурной компетенции студентов. Одним из таких компонентов фольклора являются пословицы и поговорки, которые позволяют ознакомиться с менталитетом и образом мышления другого народа, а также играют важную воспитательную функцию. Работа с пословицами и

поговорками может включать в себя их перевод и поиск соответствий в узбекском и, при условии владения, английском языках.

Другим способом интеграции национально-регионального компонента в процесс обучения иностранному языку выступает проектная деятельность, которая дает возможность развить речевые компетенции, повысить уровень знаний о родном крае, а также научиться работать в микрогруппах и овладеть поисковыми навыками. Любая проектная работа начинается с постановок целей. Рассматривая проект как способ работы с национально-региональным материалом, в качестве образовательной цели мы выделили формирование представлений о малой Родине у обучающихся, обучающей цели – закрепление знаний по пройденной теме и овладение навыками работы с различными источниками информации, а воспитательной цели – способствование коммуникации школьников со сверстниками как своей национальности, так и представляющими другую культуру. За этапом определения целей следует организационная часть, в ходе которой производится деление класса на микрогруппы и распределение между ними тем проектов. Для проведения проектной работы ученикам можно предложить следующие темы: «Мой родной город», «Мое село», «Известные люди Узбекистана», «Памятники культуры Республики Узбекистан», «История моей малой Родины», «Природа родного края», «Национальное разнообразие Республики Узбекистан». Презентация и защита проектов может быть проведена в различных формах, например, в форме видеорепортажа, газетной статьи, плаката, интервью и т. д.

Таким образом, формирование социокультурной компетенции невозможно представить без использования национально-регионального компонента в содержании обучения иностранному языку. Одним из основных способов его интеграции в учебный процесс является работа с аутентичными материалами, а также знакомство с фольклором изучаемого языка в сопоставлении с фольклором родной культуры. Реализация таких подходов в обучении положительно влияет на общую мотивацию обучающихся, дает возможность познакомиться с другой страной и глубоко осмыслить культуру родного края и готовит к межкультурному диалогу.

Литература:

1. Вылегжанина Е. А., Фоминская С. П. Использование краеведческого материала в процессе обучения иностранному языку // Молодой ученый. 2018. № 3. С. 186–188.

2. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам. М. : Просвещение, 1991. 222 с.
3. Оларь Ю. В. Формирование социокультурной компетенции // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2017. № 3. С. 89–94.
4. Gorenburg, Dmitry P. Minority Ethnic Mobilization in the Russian Federation. New York : Cambridge University Press, 2006. 312 p.
5. Cole, Jeffrey E. Ethnic Groups of Europe: An Encyclopedia. Santa Barbara : ABCCLIO, 2011. 442 p.
6. Denver, Steven L. Native Peoples of the World: An Encyclopedia of groups, cultures and contemporary issues. Armonk: Sharpe Reference, 2013. 1056 p.

